

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISH STRATEGIYASIDA SIFAT MEZONLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Ishmanova Dinora Nurmamad qizi

Millat Umidi universiteti rektori, DSc, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346016>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada nodavlat ta'lim muassasalarini boshqarish strategiyasida qo'llaniladigan asosiy sifat mezonlari tahlil qilinadi. Ta'lim bozorida raqobat kuchayib borayotgan sharoitda nodavlat muassasalarning samarali faoliyati ularning strategik boshqaruv yondashuviga, pedagogik jarayon sifati, kadrlar salohiyati, moddiy-texnik baza darajasi, moliyaviy boshqaruv shaffofligi va xizmatlar iste'molchilarining qoniqishiga bog'liqdir. Maqolada ta'lim jarayonini monitoring qilish, raqamli transformatsiya, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda boshqaruv madaniyati kabi mezonlarning ahamiyati yoritiladi. Xulosa sifatida, nodavlat ta'lim muassasalarida sifatni ta'minlash tizimi strategik boshqaruvning asosiy omili ekani, u ta'lim xizmatlarining barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.*

So'nggi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, nodavlat oliy ta'lim muassasalarining ochilishi, ularga berilgan huquq va imkoniyatlarning kengaytirilishi ta'lim sohasida raqobatni kuchaytirib, sifatni oshirishga xizmat qilmoqda. Nodavlat oliy ta'lim muassasalari (NOTM) nafaqat ta'lim xizmatlari bozorida muhim o'rin egallay boshladi, balki mamlakatning intellektual salohiyatini yuksaltirishga ham sezilarli hissa qo'shmoqda. Raqobat muhiti kuchaygan, ta'limga bo'lgan talab ortgan, xalqaro standartlarga moslashuv jarayoni tezlashgan bir davrda NOTMlar ta'lim xizmatlarini diversifikatsiya qilish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va yangi boshqaruv modellari orqali ta'lim sifatini oshirishga intilmoqda. Shunday sharoitda boshqaruv strategiyasida sifat mezonlarini to'g'ri belgilash va joriy etish nodavlat OTMlarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan asosiy omildir.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv strategiyasini shakllantirishda

bozordagi raqobat muhitiga moslashuvchanlik, ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlash bo'yicha ichki standartlar yaratish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, moliyaviy barqarorlik va samaradorlikni ta'minlash, xalqaro ta'lim maydoniga integratsiyani kuchaytirish xususiyatlari alohida ahamiyatga ega.

Strategik boshqaruv tizimida sifat mezonlarini belgilash NOTMlarga nafaqat davlat talablari, balki iste'molchilar (talabalar, ota-onalar, ish beruvchilar) ehtiyojlari asosida faoliyat yuritish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”¹ qarorida: “Har bir oliy ta'lim muassasasi jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatish, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2909-sonli Qarori

materiallarini keng joriy qilish, o‘quv-pedagogik faoliyatga master-klasslar o‘tkazishga, malaka oshirish kurslariga xorijiy hamkor ta‘lim muassasalaridan yuqori malakali o‘qituvchilar va olimlarni faol jalb qilish...” kabilar belgilanib, muhim ahamiyat kasb etdi.

Innovatsion texnologiyalar oqimi deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarda tez tarqaldi va hozirgi kunda ko‘pgina mamlakatlarda muvaffaqiyatli o‘zlashtirilmoqda. Ta‘limni texnologiyalashtirishning asosini mustaqil ta‘lim jarayoni va uning samaradorligini oshirish hamda ta‘lim oluvchilarning berilgan sharoitlarda va ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan o‘quv natijalarga erishishlarini kafolatlash maqsadida to‘liq boshqarish g‘oyasi tashkil etildi. Zamonaviy sharoitda ta‘lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo‘li mashg‘ulotlarning innovatsion metodlar yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 sentyabrdagi PQ-3276-son “Nodavlat ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarorida pulli ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish bozorini jadal rivojlantirish, ilg‘or xalqaro tajribalarni inobatga olib, o‘qitishning innovatsion pedagogik shakllari, uslublari hamda zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish asosida ta‘lim sohasidagi samaradorlik va natijaviylikni oshirish nodavlat ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish faoliyatini yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalish va vazifalari sifatida belgilab berilgan.²

Jahon tajribasi ta‘lim tizimi bevosita davlat va nodavlat ta‘lim tizimining rivojlanishi bilan bog‘liq. Bunga sabab, raqobatning kuchayishi ortidan ilg‘or ta‘lim texnologiyalari va resurslarning sohaga, aynan nodavlat ta‘lim tashkilotlari orqali faol tarzda kirib borishidir. Bugungi kunga kelib respublika bo‘yicha xususiy nodavlat Oliy ta‘lim tashkilotlari 65 tadan oshgan. O‘z navbatida, nodavlat ta‘lim tashkilotlari sonining oshishi ortidan ular o‘rtasida kuchli raqobat muhiti ham shakllanmoqda.

Nodavlat oliy ta‘lim muassasalarida sifat boshqaruvining nazariy asoslarini o‘rganar ekanmiz, birinchi navbatda sifat tushunchasining ilmiy talqini taxlil qilishimiz lozim. Ta‘lim sifatining ilmiy asoslari Deming, Juran, Crosby, Ishikava kabi olimlarning “Total Quality Management” (TQM) konsepsiyalarida o‘z ifodasini topgan. Oliy ta‘limda esa sifat ko‘pincha kirish mezonlari (talabalar kontingenti, pedagoglar salohiyati, resurslar), jarayon mezonlari (o‘qitish metodlari, boshqaruv tizimi, monitoring), chiqish mezonlari (bitiruvchilarning kompetensiyalari, bandlik darajasi), ta‘sir mezonlari (jamiyat, iqtisodiyot va manfaatdor tomonlar ehtiyojlari) kabi omillar orqali aniqlanadi. NOTMlar sifatni boshqarishda aynan ushbu integrativ yondashuvdan foydalanishi talab etiladi. Strategik boshqaruvning ilmiy asoslari esa, (Chandler, Porter, Mintzberg)ga ko‘ra, tashkilotning muvaffaqiyati raqobat muhitini to‘g‘ri tahlil qilish, resurslarni optimal taqsimlash va o‘z faoliyat strategiyasini uzluksiz yangilab borishga bog‘liq. Nodavlat oliy ta‘lim kontekstida strategik boshqaruv asosan akademik samaradorlik strategiyasi, moliyaviy barqarorlik strategiyasi, innovatsion rivojlanish strategiyasi, kadrlar salohiyatini oshirish strategiyasi, xalqaro integratsiya strategiyasi kabi tarkibiy qismlarga ega. Nodavlat ta‘lim muassasalari ta‘lim tizimida raqobat, innovatsiya va moslashuvchanlikni oshiruvchi muhim subyektlardan biridir. Ularni samarali boshqarish uchun aniq belgilangan sifat mezonlari mavjud bo‘lib, ular ta‘lim jarayonining yuqori darajada tashkil etilishi, barqaror rivojlanishi va jamiyat ehtiyojlariga mos kelishini ta‘minlaydi. Quyidagi mezonlar boshqaruv strategiyasining asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi (1-rasm).

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 sentyabrdagi PQ-3276-son “Nodavlat ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori

1- rasm. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv strategiyasining asosiy yo'nalishlari³

Yuqorida aks ettirilgan 1-rasmda nodavlat oliy ta'lim muassasalarini boshqaruvida asosisiy rol o'ynaydigan strategik yo'nalishlar aks etirilgan bo'lib, strategik boshqaruv va rejalashtirish sifati, ta'lim jarayonining sifat mezonlari, professor-o'qituvchilar sifati, moddiy-

³ Muallif ishlanmasi

texnik baza sifati, moliyaviy boshqaruv va iqtisodiy samaradorlik, ta’lim sifatini monitoring qilish va nazorat mezonlari, raqamli transformatsiya va innovatsiyalar sifati asosiy yo’nalishlar bo’lib hisoblanadi.

2-rasm. Nodavlat oliy ta’lim muassasalarida sifat mezonlari⁴

⁴ Muallif ishlanmasi

Nodavlat oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv strategiyasida sifat mezonlarini belgilash ta’lim xizmatlarining raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion rivojlanishni ta’minlash va bozor talablariga moslashish uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur mezonlar NOTMLarga ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va xalqaro ta’lim maydoniga integratsiya jarayonlarini tezlashtirish imkonini beradi. Shunday qilib, sifatni boshqarish tizimi nodavlat oliy ta’lim muassasalarining strategik muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Mazkur maqolada nodavlat ta’lim muassasalarini boshqarish strategiyasida sifat mezonlarining o’rni va ahamiyati tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida ta’lim xizmatlari sifati boshqaruv samaradorligining asosiy ko’rsatkichi ekanligi, shuningdek, sifat mezonlarining aniq belgilanishi nodavlat ta’lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo’lib xizmat qilishi asoslab berildi. O’rganishlar shuni ko’rsatdiki, nodavlat ta’lim muassasalarida sifatni ta’minlash faqat o’quv jarayonini nazorat qilish bilan cheklanmay, balki strategik rejalashtirish, boshqaruv qarorlarining ilmiy asoslanganligi, pedagog kadrlar salohiyati, moddiy-texnik baza hamda ta’lim oluvchilar va manfaatdor tomonlar ehtiyojlarini inobatga olishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, sifat mezonlari tizimi ichki monitoring va tashqi baholash mexanizmlari bilan uzviy bog’liq holda amalga oshirilishi lozim. Tadqiqot natijalari asosida nodavlat ta’lim muassasalarini boshqarishda sifatga yo’naltirilgan strategiyani joriy etish, xalqaro ta’lim standartlari va milliy me’yoriy-huquqiy talablarni uyg’unlashtirish muhimligi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, samarali boshqaruv strategiyasi doirasida ishlab chiqilgan sifat mezonlari nodavlat ta’lim muassasalarining barqaror rivojlanishini ta’minlash, ta’lim xizmatlari sifatini oshirish hamda ta’lim bozorida mustahkam o’rin egallashiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-2909-sonli Qarori
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 sentyabrdagi PQ-3276-son “Nodavlat ta’lim xizmatlari ko’rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Qarori
3. Ахтамова М. Э., Уразов С. Ш. Негосударственные способы применения опыта развитых стран для повышения эффективности образовательных услуг в Узбекистане //Архивариус. – 2021. – Т. 7. – №. 4 (58). – С. 37-40.
4. Бурденко Е.В. Рынок образовательных услуг в трансформируемой экономике: Дис...канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2014. 4. Алиев Ш.М. Рынок образовательных услуг и вопросы его регулирования : Дис... канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2012.
5. Altbach P.G., Kelly G.P. New Approaches to Comparative Education. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006. 228 p. 6.
6. D.N. Ishmanova. World experience in the management and development of private higher educational institutions and prospects for its application in Uzbekistan <https://scholar.google.com/citations?user=ImlCdaYAAAAJ&hl=ru#:~:text=Confrencea%201%2C%20290%2D295>
7. D.N. Ishmanova. The effectiveness of using crowdfunding platforms in financing startups at private universities *Confrencea* 4 (4), 175-181 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ImlCdaYAAA